

Н. Г. Чибисова

МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО: К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

В статье рассматривается взаимосвязь мировоззрения и творчества в контексте становления личности молодого человека. Автор анализирует такие понятия, как «мировоззрение», «творчество» и обращает внимание на то, что данное взаимодействие базируется на таком явлении как творческая активность, которая выступает способностью индивида к саморазвитию, к формированию системы его взглядов, которые он может направить на создание нового, общественно значимого продукта. Творческая активность оказывает влияние на формирование мировоззренческих взглядов, позиций, ценностных ориентаций. С другой стороны, многогранное, сформированное мировоззрение будет нуждаться в дальнейшем саморазвитии, познании мира, и тем самым, будет мотивировать человека на проявление творческой деятельности. Данную позицию не разделяют ученые-посмодернисты, полагающие, что в складывающемся цифровом обществе человек окончательно теряет субъективность и перестает быть активным творцом своего мировоззрения. Человек попадает под сильнейшее влияние информационного потока и превращается в техническое приспособление для его потребления и трансляции; он перестает активно мыслить, анализировать, вырабатывать свой взгляд на мир. Автор статьи, отчасти соглашаясь с исследователями, полагает, что в таких сложных условиях нельзя оставлять молодых людей один на один с информационным миром, необходимо сформировать у них базовые, сущностные основы мировоззренческо-ценностных ориентиров общечеловеческого познания и преобразования мира, И на этом пути значимая роль будет принадлежать образованию.

Ключевые слова: мировоззрение, творчество, творческая активность, личность молодого человека, образование, учебное заведение.

Чибісова Н. Г. Світогляд та творчість: к питанню формування особистості.

У статті розглядається взаємозв'язок світогляду і творчості в контексті становлення особистості молодої людини. Автор аналізує такі поняття, як «світогляд», «творчість» і звертає увагу на те, що дана взаємодія базується на

такому явищі як творча активність, яка виступає здатністю індивіда до саморозвитку, до формування системи його поглядів, які він може направити на створення нового, суспільно значущого продукту. Творча активність впливає на формування світоглядних поглядів, позицій, ціннісних орієнтацій. З іншого боку, багатогранний, сформований світогляд потребуватиме надалі саморозвитку, пізнанні світу, і, тим самим, буде мотивувати людину на прояв творчої діяльності. Дану позицію не поділяють вчені-посмодерністи, які вважають, що в ситуацію, що виникає в цифровому суспільстві людина остаточно втрачає суб'єктивність і перестає бути активним творцем свого світогляду. Людина потрапляє під сильний вплив інформаційного потоку і перетворюється в технічне пристосування для його споживання і трансляції; він перестає активно мислити, аналізувати, виробляти свій погляд на світ. Автор статті, частково погоджуючись з дослідниками, вважає, що в таких складних умовах не можна залишати молодих людей один на один з інформаційним світом, необхідно сформувати у них базові, сутнісні основи світоглядно-ціннісних орієнтирів загальнолюдського пізнання і перетворення світу, і на цьому шляху значуща роль буде належати утворення.

Ключові слова: світогляд, творчість, творча активність, особистість молоді людини, освіта, навчальний заклад.

Chebysova Nataliia. World view and creativity: addressing the issue of personality formation.

The article examines the relationship between worldview and creativity in the context of the formation of a young individual's personality. The author analyzes such concepts as "worldview" and "creativity" and draws attention to the fact that the above interaction is based on the phenomenon of creative activity, which acts as an individual's ability to self-development, to form a system of his views he can draw on to create a new, a socially significant product. Creative activity influences the formation of worldviews, attitudes, and value orientations. On the other hand, a well-shaped and complex worldview requires further self-development and cognition of the world, thus motivating an individual to carry out creative activity. This position is not shared by postmodern scientists, who believe that in the emerging digital society an individual eventually loses subjectivity and ceases to be an active creator of their own worldview. An individual falls under the strong influence of the information flow and, therefore, turns into a technical device for its consumption and transmission; he ceases to actively think, analyze, and develop his own view of the world. The author of the

article, though partly agreeing with the researchers, believes that, under such difficult conditions, young people should not be left to face the information world on their own; they should be helped to foster basics of the worldview attitudes and values of universal knowledge and transformation of the world. Education is cast a significant role in this regard.

Key words: worldview, creativity, creative activity, young individual's personality, education, academic institution.

Кризис, разразившийся в нач. XXI в., охватил, как материальную, так и духовную сферу жизнедеятельности общества. Духовный, мировоззренческий кризис связан, с одной стороны, с кризисом личности, обусловленным всеобщей унификацией на основе интегративных процессов в масштабах планеты и техногенным уклоном развития цивилизации, а с другой – с кризисом творчества, имеющим в основании духовный вакуум разобщения конкретных людей, заполняемый массовой культурой, подменяющей самостоятельную работу по приобщению индивидуума к экзистенциальному опыту человечества уже готовой парадигмой ответов на жизненно важные вопросы [3].

Творчество – это «особая форма человеческой активности, направленная на создание новых, неповторимых, оригинальных и в то же время социально значимых результатов. Творчество предполагает глубокие знания, высокую эрудицию не только в той области, в которой творит или собирается творить человек, но и в сопредельных с нею областях, поскольку любой акт творчества означает выход за рамки привычных стереотипов мышления и поведения, но этот выход не должен осуществляться вслепую. Чем шире круг жизненных духовных интересов человека, тем шире его творческие горизонты и возможности» [6]. Одной из задач современного общества является формирование личности – личности активной, творческой, с развитой системой мировоззрения, стойким набором гражданских и социальных качеств.

Мировоззрение представляет собой систему взглядов, принципов, которые преломляются в реальной действительности. Мировоззрение не есть нечто изначально заданное для субъекта, человек не

рождается с готовым мировоззрением. Также очевидно, что оно не «вкладывается» извне кем-либо, будь то класс, партия, страга или авторитетная персона. Мировоззрение представляет собой тот мир, который человек создаёт вокруг себя. И чем активнее, многостороннее будет он взаимодействовать с миром, тем богаче будет содержание его мировоззрения. Мировоззрение формируется в процессе жизнедеятельности, особенно – в процессе творческой деятельности.

Проблемы творчества всегда вызывали интерес у ученых. И на рубеже XX и XXI веков данную проблему активно разрабатывали и разрабатывают Ф. Баррон, Г. Лозанов, А. Маслоу, Дж. Гилфорд, Дж.А.Тейлор, И. Витаньи, Н. Хомский. Проблема формирования творческой активной личности исследуется на междисциплинарном уровне теоретиками и практиками: В. И. Андреевым, Д. Б. Богоявленской, Т. В. Кудрявцевым, Я. А. Пономарёвым и др. Изучены вопросы развития творческого мышления учащихся в процессе обучения в вузе (И. С. Сумбаев, А. Т. Шумилин, А. Н. Лук и др.), рассмотрена психология творческого мышления (Т. В. Кудрявцев, А. М. Матюшкин, С. Д. Смирнов и др.), анализируется творчество как качество личности (Р. Мэйли, Г. А. Давыдов и др.) [2].

Исследование литературы по проблемам формирования творческой активности показало, что данное явление является многомерным, поэтому и возможны различные подходы к его изучению и толкованию. Нас будет интересовать не всякая активность, а лишь та, которая порождает деятельность, направленную на созидание, самотворчество личности, результатом которой становится формирование ее мировоззрения.

Понятие «мировоззрение» возникло во второй половине XVIII столетия. И его появление связано с именами И. Канта и Ф. Шлейермахера, которые под мировоззрением понимали способность субъекта творчески воспринимать, осмыслять свое бытие. В основе мировоззрения лежит стремление к целостному осознанию общих взаимосвязей природы, общества и индивида в единой системе взглядов и представлений [1].

Изучением мировоззрения занимались: Г. Гегель, С. Кьеркегор, О. Конт, В. Дильтей, Г. Зиммель, А. Бергсон, М. Хайдеггер, К. Г. Юнг, Ч. Райкрофт, В. Франкл, Э. Фромм, Б. Фурст. Исследование вопросов сущности мировоззрения, его роли в формировании человека в советский период было представлено в работах: В. П. Коблякова, И. С. Кона, М. В. Мостепаненко, В. П. Рожина, В. Ф. Черноволенко, А. Г. Спиркина, Р. А. Арцишевского, Н. С. Богомолова, Т. И. Ойзермана, В. Л. Василенко, Г. М. Гака, В. С. Овчинникова, Б. А. Грушина, Е. И. Кукушкиной, Л. Б. Логуновой, А. С. Тонких. Уделяют внимание проблемам формирования мировоззрения и украинские исследователи: В. Андрущенко, В. Бех, Е. Быстрицкий, И. Бычко, И. Бойко, В. Ильин, В. Кремень, С. Крымский, В. Крисаченко, М. Михальченко, В. Огневюк, М. Попович, Е. Причепий, Л. Чекаль и др.

Цель данной статьи рассмотреть мировоззрение во взаимосвязи с творчеством, которое проявляется в многообразных сферах окружающей действительности и которому присущ созидательный характер деятельности человека.

Формирование мировоззрения протекает через «накопительный» этап, имеющий два варианта развития: либо индивид «успокаивается» на том, что получил в обществе и его развитие происходит по шаблону через механическое присвоение сформированных в обществе ценностей, либо индивид начинает самостоятельно перерабатывать «культурный опыт», взаимодействуя со своим окружением, вырабатывая собственные ценности и смыслы. Дальнейший рост и формирование уровней мировоззрения происходит на основе личностного мировосприятия, заложенного на ранних этапах развития человека, и миропонимания, обуславливающего отбор информации, ее анализ, глубину и особенности ее усвоения [2].

Мировоззрение – это сложная система духовного взаимодействия человека и действительности, основанная на творческом потенциале и диалектическом единстве индивидуального и общественного, формирующаяся в процессе всей жизнедеятельности человека.

Изучение взаимосвязи мировоззрения и творчества в философии является важным аспектом исследования жизнедеятельности

человека, т. к. помогает не только формированию толерантного отношения к деятельности других людей, но и более глубокому пониманию творчества деятелей культуры и искусства, собственных ощущений, а также духовному обогащению личности, бережному и уважительному отношению к духовной жизни другого человека и сохранению подлинно человеческой сущности.

В основе взаимодействия мировоззрения и творчества лежит такое явление как творческая активность (понятие «активность» – от латинского *activus* – деятельный, энергичный, характеризующее всех индивидов как живых существ).

Творческая активность и процесс творчества - явления, которые не всегда совпадают. Без активности нет творчества, но творческая активность может проявляться в любой деятельности, даже не носящей творческий характер. В данном процессе важны те духовные начала - мировоззренческая позиция, ценностные ориентиры, на которых базируется творческая активность, именно они и позволяют человеку созидать, преобразовывать действительность, не нанося ей ущерба и вреда.

Формирование творческой активности молодого человека предполагает развитие у него творческого мышления, воображения, фантазии, интуиции, а также становление таких качеств личности, как эмоциональность, терпение, упорство и т.д. Творческая активность выступает способностью индивида к саморазвитию, к формированию системы его взглядов, которые он может направить на создание нового, общественно значимого. Это интегральное качество личности, выражающееся в целенаправленном единстве потребностей, интереса и действий, проявляющееся как высший уровень ее индивидуально обусловленной отражательно-преобразовательной деятельности [7].

Таким образом, творческая активность будет оказывать влияние на формирование мировоззренческих взглядов, позиций, ценностных ориентаций, так, как способствует развитию индивида, его духовного потенциала. С другой стороны, многогранное, сформированное мировоззрение будет нуждаться в дальнейшем саморазвитии, познании мира, и тем самым, будет мотивировать человека на проявление творческой деятельности.

В складывающемся цифровом обществе у ряда ученых, которые базируются на позициях постмодернизма, формируются представления о том, что современный человек окончательно теряет субъективность и перестает быть активным творцом своего мировоззрения. Такую позицию отстаивают, например, американские исследователи М. Брунер, М. Йодер, Дж. Норвайн, Дж. Смит [5, с. 10]

В формирующемся обществе человек попадает под сильнейшее влияние информационного потока и превращается в техническое приспособление для его потребления и трансляции. Находясь в таких условиях, он перестает активно мыслить, анализировать, вырабатывать свой взгляд на мир, он теряет присущую ему систему ценностей и идеалов. На такую ситуацию в современном мире не раз указывали ученые постмодернисты: Ж. Бодрийяр, З. Бауман, Ж. Дельоз, Ж. Деррида, Ж. Ф. Лиотар, М. Фуко, С. Фиш и др. Исследователи считают, что в условиях цифрового общества человек вряд ли сможет целостно воспринимать действительность, выступать носителем собственного мировоззрения, реализовывать свои творческие способности (которые ему просто не зачем развивать). В то же время, ученые не раз заявляли, что сознание человека в современном обществе перестает быть целостным, а превращается в мозаичное, клиповое, соединяющее с себе различные мировоззренческие феномены. А если это так, то «глобальное информационное пространство стирает те сущностно-содержательные и ценностно-ориентационные демаркационные линии, которые ранее не были преодолены», – пишет С. Капустин [4, с. 43–49]. Теперь мифологические мотивы могут органично вплестаться в научное мировоззрение, религиозные взгляды не вступать в противоречие с функционированием десекуляризованного общества, философско-теоретические построения разных направлений (например, идеалистического и материалистического) лежать в основе мировоззренческих представлений одного человека [4].

Даже, если к отдельным рассуждениям постмодернистов и можно прислушаться, то все равно нельзя оставлять молодых людей один на один с информационным миром: необходимо объяснить им пути познания, показать возможные направления восприятия мира,

раскрыть ценностные системы и нравственный потенциал человека. Важно сформировать у них базовые, сущностные основы мировоззренческо-ценностных ориентиров общечеловеческого познания и преобразования мира, потому что молодые люди действительно находятся в сложных условиях цифрового общества.

Помочь подрастающему поколению в данных условиях призваны прежде всего такие социальные институты, как институт семьи и институт образования. Именно они несут ответственность за формирование и развитие индивида, его мировоззрения и творческих способностей. Учебные учреждения способны предоставить каждому индивиду возможность погрузиться в мир знаний, познакомиться с особенностями рационального и эмоционального восприятия действительности, разными теоретическими концепциями познания мира, что, в свою очередь, позволит ему определить и осознать свою позицию, свою жизненную стратегию, поможет сформировать систему ценностей и идеалов, и даст толчок к новым творческим действиям, направленным, как на себя, так и на окружающую действительность. Но учебные заведения призваны не только погружать молодых людей в мир знаний, но создавать условия, определенную среду, которые позволят молодым людям реализовать на практике свой творческий потенциал, и в то же время, будут способствовать дальнейшему его совершенствованию.

Таким образом, сформированное мировоззрение, реализованное в процессе творческой деятельности, поможет молодому человеку в современном мире не потерять свою субъективность, не превратиться в средство восприятия и продуктивирования информации, а позволит ему гармонично взаимодействовать с миром, людьми, с собой и всесторонне развивать свой творческий потенциал.

Список библиографических ссылок

1. Андриякова, Т.В. (2004). *Мировоззрение молодежи в современной России: Религиозный аспект*. [online] disserCat – электронная библиотека диссертаций. Available at: <https://www.dissercat.com/content/mirovozzrenie-molodezhi-v-sovremennoi-rossii-religioznyi-aspekt> [Accessed 11 Jan. 2021].
2. Гайфутдинова, А. Р. (2007). *Основы формирования творческой*

активности студентов в процессе обучения иностранному языку и критерии её оценки. [online]. Available at: <http://www.fan-nauka.narod.ru/2007-1.html> [Accessed 11 Jan. 2021].

3. Гринкрук, Л. С. (2012). *Человеческий потенциал вуза: потребности и возможности развития.* Пенза: Академия Естествознания, с. 45–46.

4. Капустин, С. (2017). Поняття світогляду в сучасному філософсько-педагогічному дискурсі. *Вища освіта України*, 3, с 43–49.

5. Причепій, Є., Черній, А. та Чекаль, Л. (2008). *Філософія.* Вид. 2-ге, випр., допов. Київ: Академвидав, 592 с.

6. *Философский энциклопедический словарь* (1983). Москва: Советская энциклопедия, 840с.

7. Черниковская, М. В. (2015). Факторы развития творческой активности российского студенчества в период обучения в высшем учебном заведении. *Гуманитарные научные исследования*, [online] 4, ч. 2. Available at: <http://human.snauka.ru/2015/04/10958> [Accessed 11 Jan. 2021].

8. Chibisova, N.G., Karpenko, O.V. (2018). The role of the cultural and educational environment in the formation and development of the students' creative activity. In: Kateryna Mekhaylyova (ed.) *To be creative and active: how modern universities develop students.* LAP LAMBER Academic Publishind, 326p.

References

1. Andryakova, T.V. (2004). *Mirovozzreniye molodezhi v sovremennoy Rossii: Religioznyy aspekt* [Worldview of Youth in Modern Russia: Religious Aspect]. [online] disserCat – elektronnyaya biblioteka dissertatsiy. Available at: <https://www.dissercat.com/content/mirovozzrenie-molodezhi-v-sovremennoi-rossii-religioznyy-aspekt> [Accessed 11 Jan. 2021].

2. Gayfutdinova, A. R. (2007). *Osnovy formirovaniya tvorcheskoy aktivnosti studentov v protsesse obucheniya inostrannomu yazyku i kriterii yeyo otsenki* [Basics of the formation of students' creative activity in the process of teaching a foreign language and the criteria for its assessment]. [online]. Available at: <http://www.fan-nauka.narod.ru/2007-1.html> [Accessed 11 Jan. 2021].

3. Hrynkruh, L. S. (2012). *Chelovecheskiy potentsyal vuza: potrebnosti y vozmozhnosti razvityiya.* Penza: Akademyya Estestvoznaniya, pp. 45–46.

4. Kapustin, S. (2017). Ponyattya svitohlyadu v suchasnomu filosofskohopedagogichnomu diskursi [Understanding the sight of svitoglyadu in the bitter philosophical and pedagogical discourse]. *Vyshcha osvita Ukrayiny*, 3, pp. 43–49.

5. Prychepiy, YE., Cherniy, A. and Chekal№, L. (2008). *Filosofiya* [Philosophy]. 2th ed. Kyiv: Akademydav, 592 p.
6. *Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar'* [Philosophical encyclopedic dictionary] (1983). Moskva: Sovetskaya entsiklopediya, 840s.
7. Chernikovskaya, M. V. (2015). Faktory razvitiya tvorcheskoy aktivnosti rossiyskogo studenchestva v period obucheniya v vysshem uchebnom zavedenii [Factors of the development of the creative activity of Russian students during the period of study at a higher educational institution]. *Gumanitarnyye nauchnyye issledovaniya* [Humanitarian research], [online] 4, ch. 2. Available at: <http://human.snauka.ru/2015/04/10958> [Accessed 11 Jan. 2021].
8. Chibisova, N.G., Karpenko, O.V. (2018). The role of the cultural and educational environment in the formation and development of the students' creative activity. In: Kateryna Mekhaylyova (ed.) *To be creative and active: how modern universities develop students*. LAPLAMBER Academic Publishind, 326 p.